

TIKANLI ARTISHOK GULTO'PI TARKIBIDAGI BIOLOGIK FAOL MODDALARINI O'RGANISH

Karimova X.X.
Mirraximova T.A.

The Tashkent Pharmaceutical Institute, Tashkent, Uzbekistan
Email: xusnorakarimova99@gmail.com, phone: +998946712266
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12567952>

Dolzarbli. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda, yer yuzi aholisining 1/3 qismi jigar va o't yo'llari xastaliklariga chalingan. Hayot tarzining jadal ravishda o'zgarishi organizmni «Oksidlovchi stress» nomini olgan javob reaksiyasiga undaydi va ushbu javob reaksiyasi natijasida organ va to'qimalarda erkin radikallar konsentratsiyasi ortadi hamda jigar kasalliklariga olib keladi. Shuning uchun ushbu kasalliklarni davolash maqsadida dorivo o'simliklar asosida olingan gepatoprotektor va safro haydovchi dori preparatlari assortimentini kengaytirish, ularni sifat me'yorlarini aniqlash va standartlash farmatsevtika sohasida muhim ahamiyatga ega. Hozirgi kunda jahonda dorivor o'simliklar xomashyosi asosida gepatoprotektor va safro haydovchi yuqori samarali dori vositalarini ishlab chiqish va sifatini nazorat qilish uchun yangi biologik faol modda (BFM)lar manbaini aniqlash borasidagi tadqiqotlarga katta e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda turli shifobaxsh o'simliklar, ulardan olinadigan ekstraktlar va individual moddalarning farmakologik faolligini o'rganishga katta e'tibor qaratiladi. Masalan, faqat saraton kasalligiga qarshi kurash milliy instituti (AQSH) tomonidan 1500 dan ortiq o'simlik ekstraktleri rak hujayralari o'sishining selektiv ingibitorlarini topish maqsadida o'rganiladi. O'simlik xomashyosi asosida olingan preparatlarni qo'llashga tavsiyalar umumiy olganda o'tkir va surunkali gepatitlar, toksik gepatit o'tkazilgandan so'nggi holat, jigarning toksik zararlanishini profilaktikasi, shu jumladan ksenobiotiklar (alkogol, dori preparatlari va b.) ta'sirida zararlanishi, shuningdek distrofiya, jigarning yog'li infiltratsiyasi, jigar sirrozida hamda ko'plab boshqa kasalliklarni davolashda va oldini olishda buyuriladi.

Tadqiqotning maqsadi. O'zbekistonda yetishtirilayotgan tikanli artishok gul toplari tarkibidagi polisaxaridlarni o'rganish.

Usul va uslublar. Tahlilni olib borish uchun tikanli artishok gul toplaridan spirtli ajratmalar ishlatilgan (70% etil spirti, nisbati 1:100, harorat 50°C, 2 soat).

Natijalar. Suvda eruvchan qandlar (sovuq va qaynoq ekstraksiya usuli) suvda yaxshi eriydigan amorf kukun, kraxmalga o'xshash moddalarga reaksiya salbiy, η_{nis} 1% sovuq suvda eruvchan qandlar eritmasi 3,31, Ostvald viskozimetridagi suv oqimi vaqti ($d=0,73$) 32 soniya, oqim vaqti 1% eritma, sovuq suvda eruvchan qandlar eritmasi -106 soniya, $\eta_{nis}=106/32=3,31$, issiq suvda eruvchan qandlar -100 soniya, $\eta_{nis}=100/32=3,1$.

Pektin moddalari qaymoq rangli kukun bo'lib, suvda va ishqorlarda past qizdirilganda yaxshi eriydi va tarkibida kraxmalga o'xshash moddalar yo'q. Viskozimetrda 1% eritmaning oqim vaqti 340 sek. $\eta_{nis}=340/32=10,62$. Gemmitsellyulozalar-quyuq jigarrang kukun, suvda erimaydi, suyultirilgan gidroksidi eritmalarida yaxshi eriydi, kraxmalga o'xshash moddalarga reaksiya ham salbiy.

Xulosalar. Shunday qilib, suvda issiq va sovuq ekstraksiya usuli bilan ajratilgan polisaxaridlar nisbiy yopishqoqlikning turli ko'rsatkichlari bilan eritmalar hosil qiladi. Pektin moddalarining eritmasi uchun eng yuqori ko'rsatkich kuzatildi. Shuningdek, biz pektin moddalari tarkibida

4,5% erkin karboksil guruhlari mavjudligini va pektin moddalari yuqori eterifikatsiyalangan pektinlarga tegishli ekanligini aniqlandi.